

ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ

ಅಗತ್ಯತೆ : ಇಂದಿನ ತುರ್ತು

ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್. ಆರ್,

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿರಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ೭೯ ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿ ಆಗಿ ೭೫ ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಬಡತನ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ನಲುಗುತ್ತಿರುವುದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವೇ ಆಗಿದೆ.

ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿರುವುದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ.

ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ನಾವು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗ ! ಇನ್ನೇನು ೨೦೪೭ಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ನಾಗರಿಕರಾದ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿಲುವುಗಳೇನು ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ೨೦೪೭ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ೧೦೦ ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೆಡೆ ಸಂತೋಷಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಔದಾರ್ಯವೇ ಸರಿ.

ಹಾಗಾದರೆ ೨೦೪೭ಕ್ಕೆ ಭಾರತವನ್ನು ಏಕಸಿತ ಭಾರತವನ್ನಾಗಿ ನೋಡಲು ನಾಗರಿಕರಾದ ನಾವು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು.

ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಎಂದರೇನು ?

ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಎಂದರೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ನಾಗರಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಂದರೆ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಂದರ್ಥ. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳೆಂದರೆ, ಮಾನವನ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಗತಿಗೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಂದರ್ಥ. ಇಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.

ಆದರೆ ಭಾರತದಂತಹ ಬಹುತ್ವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಹನಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದು ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ,

ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳಿರುವುದು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಅಂಶವೇ ಆಗಿದೆ.

ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ.....

1. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ?
2. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ.
3. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಯಾವುವು ?
4. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪೂರಕ ?

Objectives of Constitutional Education :

ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶಗಳು :

1. ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
2. ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು.
3. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು.
4. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅರಿವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.

5. ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.
6. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.
7. ಸಮಾಜದ ಮೇಲಿನ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದು.
8. ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಸುವುದು.
9. ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
10. ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು.
11. ಫೆಡರಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು.
12. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು.
13. ಸಕ್ರಿಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.
14. ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.
15. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.
16. ದೇಶದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು.
17. ಜೀವಮಾನದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು.
18. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕುವುದು.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

Significance of Constitutional Education :

ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ :

1. ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ.
2. ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ.
3. ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅರಿವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು.
4. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು.
5. ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು.
6. ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅದರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ.
7. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು.
8. ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು.
9. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು.

10. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ.

Challenges facing constitutional education :

ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು :

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅಸಮರ್ಪಕ ಹಣಕಾಸು ಆಡಳಿತ, ಹಳತಾದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸದಿರುವಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತತ್ವಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಸವಾಲುಗಳೆಂದರೆ ;

1. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ.
2. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಾನತೆ : ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಸಮಾನತೆಯಿದೆ.
3. ಹಳತಾದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ : ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
4. ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡದಿರುವುದು.
5. ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (ಓಇಕೆ ೨೦೨೦) ಕೇಂದ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
6. ಶಿಕ್ಷಣದ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ.
7. ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾಮುದಾಯಿಕೀಕರಣ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ್ದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಹಾಗೂ ಈ ಮೇಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ತುರ್ತಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ.

How constitutional education contributes to a Developed India :

ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪೂರಕ :

ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಅರಿವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ.

ಈ ಶಿಕ್ಷಣವು ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

1. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಂಡಿಣುಭಿಟಜ ೨೦೦ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. (ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ)
3. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಾಲನೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಧ್ಯ.
5. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ನ್ಯಾಯಯುತ ಸ್ವಾಂತತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ (೨೦೪೭) ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.